

Bulletin de l'association de géographes français

Géographies

102-1 | 2025

Informations numériques géolocalisées et pratiques touristiques

Article *varia*

Suivi de la dynamique du paysage à l'aide de l'analyse d'images satellite par apprentissage automatique du SIG GRASS dans le Parc National du W, nord du Bénin

Monitoring Landscape Dynamics Using Satellite Image Analysis by Machine Learning of GRASS GIS in W National Park, Northern Benin

POLINA LEMENKOVA

p. 133-154

Résumés

Français English

Depuis le début des années 2010, l'utilisation de techniques d'apprentissage automatique dans le traitement des images satellitaires est devenue une tendance qui se développe rapidement. Dans cette étude, l'analyse des données de télédétection effectuée par les algorithmes du logiciel GRASS SIG est appliquée à des scènes Landsat OLI/TIRS couvrant la zone du Parc National du W, au nord du Bénin. La recherche s'appuie sur deux types de cadres : la classification non supervisée d'images satellitaires et la classification supervisée basée sur plusieurs méthodes d'apprentissage automatique, donnant une perspective technique de la programmation d'applications en cartographie. L'analyse de données multi-temporelles a permis de révéler des changements dans les types d'occupation du sol au sein de la zone d'étude sur la période 2013 à 2023. Cette étude a prouvé l'efficacité des techniques d'apprentissage automatique pour traiter les données d'observation de la Terre dans les études

géographiques avec un cas particulier de Bénin, Afrique de l'Ouest.

Since the beginning of the 2010s, the use of machine learning techniques in satellite image processing has become a rapidly developing trend. In this study, remote sensing data analysis performed by algorithms of GRASS SIG software is applied to a Landsat OLI/TIRS scenes covering the area of W National Park, northern Benin. The research is based on two types of framework: unsupervised classification of satellite images and supervised classification based on several methods of machine learning, giving a technical perspective of programming applications in cartography. Analysis of multi-temporal data enabled to reveal changes in land cover types of landscapes within the study area in the period of 2013 to 2023. This study proved the efficacy of machine learning techniques for processing Earth observation data in geographical studies with a particular case of Benin, West Africa.

Entrées d'index

Mots-clés : télédétection, image satellitaire, GRASS SIG, végétation, savane, Afrique de l'Ouest, Bénin

Keywords: satellite image, remote sensing, GRASS GIS, vegetation, savanna, West Africa, Benin

Texte intégral

Introduction

- 1 Le progrès dans la télédétection constitue un avantage certain pour la cartographie et le suivi environnemental. En effet, la régularité et la couverture d'observation de la Terre permettent de visualiser la dynamique de paysages et de distinguer des types de couverture terrestre contrastés, tels que les surfaces forestières ou sub-sahariennes. Dans leurs travaux [Lebaut & Manceau 2015, Teddy 2018, Zhao & al. 2020, Lemenkova & Debeir 2022a,] les chercheurs évoquaient déjà le rôle de la télédétection pour cartographier les types de couverture terrestre. L'information qui doit être identifiée sur les images traitées, pour désigner les changements des paysages peut être obtenue à l'aide d'un traitement automatique des données géospatiales. Mamadou Adama Sarr se prononce encore brièvement sur le compte des images satellitaires dans la cartographie thématique, en expliquant notamment que l'information qui se trouve dans les fichiers raster obtenus à partir des satellites d'observation de la Terre reflète les propriétés spectrales des types de couverture terrestre [Sarr 2009]. Ici, on rappelle d'abord que les propriétés physiques des objets visibles à la surface de la Terre diffèrent par leur texture, leur structure, leurs couleurs et luminosité [Devineau 1990]. De plus, les paysages peuvent être distingués par l'hétérogénéité des parcelles individuelles [Griffith & al. 2003, Rocchini & al. 2013].
- 2 Cette étude a été motivée par le manque de recherche sur les changements de couverture terrestre dans la partie nord du Bénin. Cela contraste avec la partie sud où les écosystèmes ont été étudiés de manière intensive, par exemple dans la zone côtière ou dans la zone centrale avec un accent sur la mosaïque forêt-savane. De plus, il existe des contraintes d'accessibilité et de disponibilité des données dans les régions côtières du Bénin. Les données manquent sur le Parc National du W situé dans la partie nord du Bénin, à la frontière avec le Burkina Faso. Dans le même temps, cette zone se distingue par sa haute valeur environnementale et est affectée par les changements climatiques. Les seules études disponibles sont basées sur des rapports utilisant une approche SIG classique et des enquêtes de terrain. Par conséquent, cette étude contribue à combler le vide existant en présentant cette série de nouvelles cartes montrant les changements de couverture terrestre au nord du

Bénin pour la période 2013-2023.

Figure 1 – Localisation transfrontalière du Parc National du W au Niger, au Bénin et au Burkina Faso, visible depuis l'espace sur les images satellitaires.

Source des vignettes d'images : ESRI, i-cubed, USDA, USGS, AEX, GeoEye, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, UPR-EGP et la communauté des utilisateurs SIG ESRI. Modification : Polina Lemenkova (2024).

- 3 Le plan détaillé de cet article est le suivant. Le premier des six chapitres se demande si les méthodes de programmation peuvent être utilisées pour le traitement d'images satellites et la cartographie de différents types de couverture terrestre, le deuxième se prononce sur la manière dont les images ont été classées par le SIG GRASS et sur ce que sont les modules différents par rapport à la technique traditionnelle de cartographie, le troisième se consacre aux résultats des images classées sous forme de cartes et de commentaires sur les informations dérivées avec un exemple du Bénin, le quatrième s'interroge sur l'influence des aspects climatiques sur les changements de paysages dans le dans le Parc National du W (Fig. 1), le cinquième offre une discussion et le dernier, enfin, passe en revue des difficultés rencontrées.

1. État de l'art : l'apprentissage automatique comme outils de traitement d'images satellitaires

- 4 Les difficultés relatives au traitement d'images satellites sont nombreuses, et des chercheurs les ont rangées dans des approches différentes, pour préciser au sein de chacune d'entre elles des questions de détails. La plupart de ces difficultés ont déjà été abordées par les recherches précédentes [Houesse & Mering 2023, Assoma & al. 2021, Diédhiou & al. 2020, Cotonnec & al. 2005, Harguedinguy 1999]. Néanmoins, on se demande ainsi de nouveau d'où les informations peuvent être dérivées des images et comment il faut concevoir l'apparente multiplicité des cartes produites de données satellitaires. Il y a autant de cartes thématiques que d'approches de traitement d'images existantes, et ces méthodes ne sont pas de même technique, de

sorte qu'on se demande si toutes les méthodes de traitement des données de télédétection sont fiables et efficaces [Gilg 2002, Charfi & Dahech 2018]. On revient sur l'appréciation de la manière dont il faut concevoir le rapport qu'entretiennent les images avec l'information dérivée. Ou encore et enfin, on revient sur les méthodes de programmation, sur les facultés de leurs aptitudes au traitement des données, sur la manière dont le langage machine traite les images sous forme de tableaux de pixels [Perry & Campos 2023, Lemenkova & Debeir 2022b]. Ces méthodes sont possibles en utilisant les bibliothèques ou algorithmes de l'approche orientée-objet [Sellin & al. 2015, Akoguhi & al. 2022].

5 Chacune de ces questions, depuis le début de l'informatique, a été rencontrée dans la littérature existante [Bourget & Le Dû-Blayo 2010, Lemenkova & Debeir 2023b, Zhu & al. 2012]. Elles sont donc rassemblées et liées dans les articles de synthèse existants, mais elles sont surtout reprises et approfondies comme elles ne l'avaient pas été dans les recherches précédentes sur le traitement des images. Il est remarquable que ces questions soient reprises et approfondies à la faveur de difficultés qui peuvent sembler n'être que des détails [Shin & al. 2018, Idbraim & al. 2009, Xu 2022] mais dont les questions de méthodes de traitement d'images satellites tirent à chaque fois le profit le plus considérable qui soit. Ainsi de la difficulté de l'entrée des méthodes de programmation dans le domaine de classification des données de télédétection, qui nous permet de revenir sur la distinction des méthodes mathématiques et géographiques, ou ainsi encore de celles de l'approche numérique qui nous permet de se prononcer sur les différentes syntaxes des langages de programmation mais également de produire un exposé raisonné des différentes facultés des algorithmes. Robin & Gourmelon se prononcent sur la manière dont la géoinformatique, au moyen de sa puissance de calcul, c'est à dire de sa puissance d'algorithmes, peut traiter et classifier les données de télédétection [Robin & Gourmelon 2005]. C'est alors que se pose le problème du traitement des images et la cartographie.

6 Pour la partie de données vectorielles, l'information géospatiale peut être obtenue facilement en raison de la faible taille des données, tandis que des données raster sont de grande taille (par exemple, une image Landsat OLI/TIRS fait environ 800 à 900 Mo) [Lemenkova & Debeir 2023c]. C'est aussi le cas de l'administration de données, dont la taille diffère pour les données vectorielles et raster. Donc, dans la cartographie traditionnelle [Yin & al. 2023], le processus des données raster prend plus de temps, de ressources numériques, de mémoire informatique ainsi que la méthodologie comporte plusieurs étapes [Duvail & al. 2005]. En revanche, l'utilisation de méthodes de programmation permet d'utiliser plus efficacement les capacités informatiques, tant pour les données vectorielles que raster, ces dernières étant présentées par les images satellitaires. C'est pour s'opposer aux méthodes de cartographie traditionnelle que, les études récentes [Lemenkova & Debeir 2023a ; Fichera & al. 2012], rappellent l'efficacité des scripts et leurs utilisations pour les traitements des plusieurs images satellitaires comme dans le cas de la série temporelle pour le suivi environnemental ; ces idées sont également exposées dans les travaux récents [Depthi Murthy & al. 2023, Swapna & al., 2023, Chand & al. 2023]. Contrairement aux méthodes de cartographie traditionnelles par le SIG, on estime que des scripts utilisant des algorithmes de vision par ordinateur et d'apprentissage automatique traitent les images satellitaires de manière plus efficace, précise et rapide [Ridgeaway & al. 2015, Lemenkova 2023a, Yue & al. 2023].

7 Bref, pour utiliser les méthodes plus avancées, on utilise les facilités de programmation telles que le GRASS SIG sans abandonner les méthodes traditionnelles de cartographie : c'est dans l'accord des approches que le traitement des images peut être fait de la façon la plus optimisée [Nartišs & Melniks 2023, Lemenkova 2023b, Jasiewicz & Metz 2011]. Dans son travail récent, Pierre Ouassa évoquait déjà le rôle des processus climatiques et hydrologiques dans les paysages Béninois [Ouassa 2022]. Il adapte à ses propos les méthodes cartographiques pour

analyser la sécurité alimentaire dans les conditions environnementales tropicales du Bénin. Alain Abi-Kaberou et les coauteurs confirment le changement et la modification des paysages à travers une augmentation de la superficie des plantations, ce qui indique une dynamique d'utilisation des terres au Bénin [Abi-Kaberou & al. 2023]. Sena Donalde Dolores Deguenon retrouve le parallélisme entre la dynamique spatio-temporelle des paysages, telle que la diminution des écosystèmes de mangrove dans les zones côtières et les effets climatiques [Deguenon 2022]. Dans une autre étude, on retrouve clairement la distinction entre la dynamique des paysages dans les zones côtières et dans d'autres écosystèmes du Bénin, tels que la forêt semi-décidue, la forêt marécageuse, la forêt galerie, les zones boisées et de savane [Biah & al. 2023, Gayibor 1986].

2. La zone d'étude

- 8 La zone particulière d'intérêt de cette étude se concentre sur la partie du Parc National du W situé au nord du Bénin (figure 2).

Figure 2 – Zone d'étude : le Parc National du W au nord du Bénin. Carte topographique du Bénin et sa localisation en Afrique de l'Ouest.

Source des données : GEBCO, produites à l'aide du logiciel GMT. Réalisation : Polina Lemenkova (2024).

- 9 Le parc existe parmi des zones protégées et des parcs nationaux du Bénin représentant les écosystèmes naturels primaires. Il tire son nom du méandre du fleuve Niger qui présente une courbure en forme de « W » dans cette région [Hauzeur & Pelle 1993, Dimobe & al. 2019, 2022]. La superficie du parc a été initialement définie comme une réserve de faune et forêt, et protégé comme Parc National du W en 1954. Sa superficie couvre 220 000 ha et comprend les régions transfrontalières du Burkina Faso et du Bénin. Le Parc National du W est classé comme site du patrimoine mondial, car il est représentatif des zones de transition restantes et rares avec une végétation de savane de type sahélien à soudanien en Afrique de l'Ouest. Le parc abrite une grande diversité d'espèces sauvages endémiques et rares [Inoussa & al. 2017].
- 10 L'analyse des types d'occupation du sol a été réalisée en s'appuyant sur la classification de l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture (Food and Agriculture Organization -FAO) utilisée pour la figure 3. Selon la FAO, les principaux types de couverture terrestre au Bénin comprennent les types suivants :
1. végétation des terres cultivées en mosaïque ;
 2. les terres cultivées ;
 3. Prairies ou végétation ligneuse sur sols inondés dans les eaux salées des zones côtières ;
 4. les surfaces artificielles et les zones associées ;
 5. sols nus ;
 6. terres cultivées pluviales ;
 7. forêts feuillues à feuilles caduques ;
 8. mosaïque forêt/terres cultivées ;
 9. forêt mosaïque ou maquis et prairies ;
 10. prairies, forêts et broussailles en mosaïque ;
 11. Végétation herbacée, lichens et mousses ;
 12. prairies fermées ;
 13. forêts dispersées de feuillus sempervirents ou de feuillus ;
 14. forêts fermées (> 40 %) de feuillus sempervirents ou de feuillus ;
 15. arbustes à feuilles caduques feuillues ;
 16. forêts de feuillus ou zones arbustives situées dans des eaux saumâtres inondées en permanence ;
 17. forêt de feuillus située dans des eaux douces ou saumâtres temporairement inondées ;
 18. zones d'eau.
- 11 La répartition principale de ces types de couverture terrestre est présentée dans la figure suivante (Fig. 3).

Figure 3 – Types de couvertures terrestres au Bénin.

Source des données : Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO). Réalisation : Polina Lemenkova (2024).

- 12 La saison sèche continue de novembre à mars et de juillet à septembre, tandis que les saisons des pluies — d'avril à juillet et de septembre à octobre. Le centre du pays connaît un climat de transition [Orou N'gobi & al. 2020]. Les précipitations varient en moyenne de 700 mm au nord jusqu'à 1 500 mm dans les zones côtières du sud. Dans les régions du centre et du nord du Bénin, les principaux types de paysages sont présentés par des forêts et des savanes, tandis que les régions du sud sont dominées par des forêts tropicales semi-décidues et décidues [Djaouga & al. 2022]. Les régions du sud du Bénin, le long de la côte de l'océan Atlantique, comprennent également des forêts tropicales de mangroves [Sikirou 1994, Ballouche 2002]. Récemment, des changements de couverture terrestre ont été détectés au Bénin en raison des effets cumulatifs des activités anthropiques liées aux activités agricoles, de la croissance urbaine et des effets du changement climatique [Houesse 2023]. À cet égard, l'objectif principal de cette étude est de cartographier les changements de couverture du sol au nord du Bénin au cours des 10 années, de 2013 à 2023, à l'aide d'images satellites et d'approche d'apprentissage automatique.

3. Méthodes et données

3.1. Méthodologie

- 13 Dans un secteur aussi complexe que ce terrain d'étude, qui comprend à la fois des zones montagneuses du Bénin offrant des mosaïques végétales spécifiques et des zones planes couvertes d'arbustes, de prairies et d'une végétation herbacée à feuilles caduques, la cartographie détaillée des indices de végétation par une approche visuelle (terrain et/ou imagerie), est un défi quasi insurmontable. Dans ces conditions, la classification des images satellitaires pour cartographier la végétation en utilisant une programmation par scripts confère un avantage déterminant. Donc, dans cette étude, nous appliquons le logiciel GRASS SIG pour le traitement des images satellitaires Landsat 8-9 OLI/TIRS multi-temporelles (figure 4) qui a été utilisé avec succès dans les études précédentes en utilisant ses divers modules [Lemenkova 2023c]. Alors que l'importance des images satellitaires pour le suivi

environnemental est claire, les méthodes pour les processus cartographiques des images varient. Pour traitement les images satellitaires, l'une des techniques les plus utilisées est la classification. Le terme « classification » qui désigne à proprement parler d'identifier les caractéristiques des types de couverture terrestre identifiées sur les images en utilisant l'information de différence de réflectance spectrale des pixels détectés par vision par ordinateur. Cette différence est en général utilisée pour identifier et définir les classes de types d'occupation du sol.

14 L'approche combine une console de programmation, pour calculer les valeurs de réflectance spectrale qui peuvent être ainsi cartographiées, et une méthode de classification, pour la détection de différents types d'occupation du sol. Le logiciel GRASS SIG s'est montré ici performant pour le calcul automatisé des indices de végétation.

15 Cette approche dite classique comprend les deux principales approches méthodologiques : classification supervisée et classification non-supervisée. Les méthodes de programmation proposent des solutions diverses pour chacune de ces méthodes. La classification non-supervisée est basée sur le regroupement automatique des pixels non étiquetés dans une matrice raster à l'aide d'informations sur les caractéristiques et structures cachées des types de couverture terrestre et d'autres objets détectés à la surface de la Terre. On peut utiliser, par exemple, la méthode de « k-means », comme une des approches le plus connues. Alors que l'approche simple de classification non-supervisée peut être réalisée à l'aide du clustering, la classification supervisée est largement utilisée dans les approches avancées de programmation telles que l'apprentissage automatique. C'est en effet l'ensemble de données de formation qui, par l'intermédiaire d'algorithmes d'apprentissage automatique, est responsable de la production d'une nouvelle carte créée à l'aide de modèle d'apprentissage des règles, c'est-à-dire d'un nouveau modèle de carte plus précise.

16 La difficulté d'analyse des données de télédétection réside dans la similitude de la réflectance spectrale des types de couverture terrestre qui peuvent être facilement identifiés comme étant de la végétation et mal classé. Cela est dû aux propriétés des matériaux de surface qui ont une réflectance spectrale similaire en raison de la variation topographique, de la complexité de la réflectance, des caractéristiques de structure et de texture. Donc, l'idée essentielle d'approche de classification supervisée se trouve dans les données à utiliser comme source pour les tests de modèle. Lorsqu'ils se trouvent dans le modèle de machine, ces données de sources entraînent la formation de modèle cartographique pourvu d'une utilisation d'algorithme dans le logiciel. Ainsi, pour l'approche d'apprentissage automatique, il peut s'agir d'une classification basée sur un traitement d'image déjà effectué (par exemple, au cours des années précédentes). Ainsi, le traitement automatique des images satellitaires peut surmonter ce problème grâce à l'approche de vision par ordinateur qui classe objectivement les images satellitaires à l'aide d'enregistrements numériques de pixels des bandes raster des images. Dans ce cas, les algorithmes d'apprentissage automatique ont été appliqués aux images prétraitées. Le pré-traitement a été effectué à l'aide de corrections atmosphériques du module « landsat.toar » de GRASS SIG.

17 Contrairement à la classification non supervisée, on peut distinguer trois étapes dans le processus de la classification supervisée, ce qui est effectuée par le « machine learning », *i.e.* apprentissage automatique : 1) génération de pixels d'entraînement par le module « r.learn.train » (il y a plusieurs algorithmes possibles qui peuvent être sélectionnés parmi les méthodes intégrées à la machine), 2) la prédiction de pixels par le module « r.learn.predict' (ici, la machine évalue la probabilité que chaque pixel soit affecté à telle ou telle classe selon la réflectance spectrale), 3) et la classification supervisée proprement dite, par le module « r.category' de GRASS SIG. Alors, on peut obtenir de mieux résultats grâce aux « données d'entraînement » existantes qui sont utilisées par la machine comme exemple de classification et qui contribuent

ainsi à améliorer les résultats.

- 18 Dans cette perspective, les algorithmes d'intelligence artificielle donnent aux modules de GRASS SIG la capacité d'« apprendre » à partir de données (i.e., les résultat de la supervision précédents) la mosaïque des paysages dans le Benin et la distribution des types du couverture de sol, *via* des modèles mathématiques. Donc, les algorithmes de » machine learning' sont un processus d'analyse des images dans leur ensemble, où le modèle joue le rôle d'instructeur conditionnel et les modules de GRASS SIG celui d'instrument technique, alors que l'utilisateur (un cartographe) n'est intéressé que par les résultats, i.e. les cartes de couvertures de sol produites en utilisant des données traitées par ce processus.

Figure 4 – Images Landsat 8-9 OLI/TIRS.

Source des images : USGS. Compilation : Polina Lemenkova (2024).

3.2. Données géospatiales

- 19 Les informations concernant les données géospatiales sont présentées ci-dessous en indiquant les données primaires telles que l'origine et sources de fabrication de la carte, les caractéristiques informatiques (type, format de données) et temporelles, géométriques (résolution) et sémantiques (classes et caractéristiques spatiales).
- 20 Les principales caractéristiques techniques des données Landsat sont les suivantes :

- La projection des images est UTM Zone 34, avec WGS 84 pour le datum et l'ellipsoïde, WRS 175 pour le chemin, WRS 83 pour la rangée et LGN pour l'identifiant de station.
- L'angle de roulis est de 0° pour toutes les images, à l'exception de l'image de 2023 où l'angle est de 1° ;

- L'identifiant du capteur pour toutes les scènes est OLI/TIRS-sur satellite Landsat 9 pour l'image de 2023 et Landsat 8 pour celles de 2013.
- Toutes les images appartiennent à la catégorie T1 de la collection Landsat, numéro 2. La version des points de contrôle au sol utilisée pour corriger les images est la 5. Le type de données L2 est OLI_TIRS_L2SP pour toutes les images.

4. Résultats et discussion

21 La supervision non-supervisée touche à la précision cartographique, mais par une autre, cette approche est simple et directe, ce qui explique ses multiples applications dans les recherches existantes. Il faut donc produire deux cartes : celle de la classification elle-même qui visualise les types d'occupation du sol attribués automatiquement, et celle qui évalue l'exactitude de l'affectation des pixels, c'est-à-dire une évaluation de la précision effectuée à l'aide de la méthode de l'algorithme du « chi carré ». Ces cartes sont visualisées sur les figures 4 et 5.

22 L'une des difficultés majeures attachées à l'analyse des images satellitaires, dans beaucoup de travaux similaires, vient du fait que les propriétés spectrales des pixels peuvent avoir des valeurs similaires. Lorsqu'on analyse les résultats de *clustering*, on peut souligner l'efficacité des logiciels, la simplicité algorithmique et les instructions itératives qui répètent l'exécution de classification pour chaque image jusqu'à ce que chaque pixel soit assigné à une certaine classe. Néanmoins, même si l'on essaie de produire des cartes aussi précises que possible, un certain pourcentage de pixels mal classés est inévitable, car la réflectance spectrale dans de nombreux types de végétation est similaire en raison des différents cycles phénologiques de plantes qui affectent la couleur des feuilles et qui donc conservent cette imprécision. Donc, les pixels peuvent être mal classés et attribués par erreur à d'autres classes de couverture terrestre. Ainsi, l'essentiel de cette analyse concerne l'exactitude de classification, c'est-à-dire la précision d'identification de pixels par la vision par ordinateur.

Figure 5 – Classement des images satellitaires sur le Parc National du W, utilisées comme polygones d'entraînement : 9 décembre 2013 et 05 décembre 2023 par la machine learning et l'évaluation de la précision (pourcentage de pixels correctement classés).

Réalisation : Polina Lemenkova (2024).

23 Les cartes des types de couverture terrestre au Bénin produites à l'aide d'une
 approche d'apprentissage automatique utilisant les modules GRASS SIG sont
 présentées dans les figures 6 et 7.

24 Dans les figures 7 et 8, nous pouvons comparer les résultats de la classification par
 apprentissage automatique des images satellitaires pour 2013 (figure 7) et 2023
 (figure 8). Pour l'analyse des cartes, il est clair que les meilleurs résultats sont
 obtenus à partir du traitement des images utilisant l'algorithme de machine à
 vecteurs de support (« SVM »), car les parcelles classées sont détaillées mais peuvent
 être clairement distinguées en types de couverture terrestre. L'algorithme « Arbres de
 décision » a démontré les pires performances, car les images obtenues sont sur-
 partitionnées, de sorte que les parcelles de paysage sur les cartes sont présentées
 comme des ondulations marbrées. Cet algorithme souffre clairement d'un ajustement
 des pixels et fonctionne donc de manière inefficace pour les paysages hétérogènes
 typiques du nord du Bénin.

Figure 6 – Classement des images satellitaires sur le Parc National du W : 25 décembre 2013 et 29 décembre 2023 et l'évaluation de la précision (pourcentage de pixels correctement classés).

Réalisation des cartes : Polina Lemenkova (2024).

- 25 L'approche d'apprentissage supervisé de l'analyse discriminante quadratique (« Quadratic Discriminant Analysis - QDA ») montre des résultats médiocres de la classification qui peuvent encore être améliorés, mais meilleurs que « l'arbre de décision classé ». Les raisons d'une telle performance de l'algorithme peuvent s'expliquer par son approche méthodologique : il suppose que les données pour chaque classe de couverture terrestre proviennent d'une distribution gaussienne, ce qui n'est pas nécessairement vrai en situation réelle de la surface de la Terre, puisque les modèles réels du paysage peuvent être très hétérogènes et présenter une grande complexité de mosaïque de bandes végétales intercalées. De plus, cet algorithme génère une limite de décision quadratique en ajustant les densités conditionnelles de classe aux données en utilisant la règle de Bayes qui est plus adaptée à la modélisation théorique des données géospatiales qu'à la cartographie du paysage.

Figure 7 – Classement des images satellitaires sur le Parc National du W, utilisées comme polygones d'entraînement : 25 décembre 2013 pour les 4 méthodes de classification machine learning : « Decision Tree », « Random Forest », « Quadratic Discriminant Analysis » et « Support Vector Machine ».

Réalisation des cartes : Polina Lemenkova (2024).

- 26 L'algorithme « Forêt aléatoire » (« Random Forest ») a montré une meilleure performance de classification des images par rapport aux approches « Arbre de décision » et « Analyse discriminante quadratique ». Ici, il s'agit d'un algorithme couramment utilisé dans les applications d'apprentissage automatique du traitement d'images satellites qui combine la sortie de plusieurs arbres de décision de pixels classés selon la similitude de leur réflectance spectrale et en suivant les règles des données d'entraînement supervisées pour arriver à un résultat unique de classification finale. Sa simplicité et sa flexibilité ont contribué à son adoption dans le traitement des données de télédétection et cartographie.

Figure 8 – Classement des images satellitaires sur le Parc National du W, utilisées comme polygones d'entraînement : 29 décembre 2023 pour le 4 méthodes de classification machine learning : « Decision Tree », « Random Forest », « Quadratic Discriminant Analysis » et « Support Vector Machine ».

Réalisation des cartes : Polina Lemenkova (2024).

- 27 Les machines à vecteurs de support (SVM) ont démontré les meilleurs résultats en matière de traitement des données géospatiales et de classification des images satellitaires. Sa précision et ses analyses précises des propriétés des données pouvant contenir des pixels ayant une réflectance spectrale et des propriétés similaires, permettent de surmonter d'éventuelles difficultés de classification des images satellitaires et d'améliorer la précision, visible sur les figures 7 et 8. De plus, sa fonctionnalité surpasse les méthodes traditionnelles basées sur les pixels. (cf. figure 6) qui peinent à classer avec précision des classes complexes d'occupation du sol. L'algorithme SVM capture les relations complexes au sein des types de couverture terrestre représentés sur les images à l'aide de données d'entraînement étiquetées (figure 5).
- 28 L'information sur les changements de végétation dérivée des données de télédétection a donc fourni une méthode de suivi environnemental dans la zone d'étude du Bénin. A cette fin, la couverture végétale a été analysée à l'aide de techniques d'analyse et de traitements d'images satellitaires et données cartographiques. Cette méthode a permis d'obtenir une précision et une vitesse de cartographie plus élevées grâce aux scripts exécutés à partir de la console par rapport à l'utilisation du SIG traditionnel. Par comparaison des cartes des indices de végétation, on constate que la couverture de la végétation naturelle, y compris les forêts, les arbustes et les herbes, a diminué tandis que la couverture des zones bâties, des champs de culture et des terres nues a augmenté dans la zone d'étude au cours de la période 2013-2023.

5. Conclusion

La dynamique du paysage a un impact sur la structure et la fonction des écosystèmes proches du Parc National du W. Les informations sur ces changements (2013-2023) peuvent être dérivées de l'analyse comparative de plusieurs images

- CHAND, R. K., KUMAR, B., RANJEETH, M., DASARI, K., SINGH, P. & PAVAN, K. S. (2023) – « Implementation of Panoramic Image Stitching using Python », 14th International Conference on Computing Communication and Networking Technologies (ICCCNT), Delhi, Inde, pp. 1-7, <https://doi.org/10.1109/ICCCNT56998.2023.10308099>.
- CHARFI, S. & DAHECH, S. (2018) – « Cartographie des températures à Tunis par modélisation statistique et télédétection », *Mappemonde*, n° 123. <http://journals.openedition.org/mappemonde/442>.
- COTONNEC, A., GOUÉRY, P., MOKRANI, M., FOURNIER, J., ANSELME, B., DRÉAU, A., DUBREUIL, V., PANIZZA, A. C. & TALEC, P. (2005) – « Utilisation de données SPOT5 pour la cartographie des habitats benthiques littoraux. Application à l'archipel des îles Chausey (golfe normand-breton, France) », *Norois*, n° 196, pp. 37-50, <https://doi.org/10.4000/norois.393>
- DEEPTHI MURTHY, T. S., ARYALEKSHMI, B. N. & NAYANA, D. K. (2023) – « District-Level Vegetation and Wetland Analysis with GEE Python API: A Flask Web Application Approach », 2023 7th International Conference on Computation System and Information Technology for Sustainable Solutions (CSITSS), Bangalore, Inde, pp. 1-6, <https://doi.org/10.1109/CSITSS60515.2023.10334172>.
- DEGUENON, S. D. D. M. & al. (2022) – « Using of intensity Analysis Approach in Benin coastal Zone (West Africa) to assess land use/land cover change for further decision making », *Heliyon*, vol. 8, no. 12, e12384, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e12384>.
- DEVINEAU, J.-L. (1990) – « Propriétés spectrales de la végétation ». In M. Pouget, C. Mering & H. Andrianasolo H. (ed.), *Images satellites et milieux terrestres en régions arides et tropicales*. Paris, Ed. ORSTOM, pp. 43-49.
- DIÉDHIOU, I., MERING, C., SY, O., & SANÉ, T. (2020) – « Cartographier par télédétection l'occupation du sol et ses changements », *EchoGéo*, n° 54, <https://doi.org/10.4000/echogeo.20510>.
- DJAUGA, M. & al. (2022) – « Cartographie de la biomasse forestière et évaluation du carbone séquestré dans la forêt classée de l'Ouémé supérieur au Centre – Bénin », *International Journal of Biological and Chemical Sciences*, vol. 15, pp. 2388-2401, <https://doi.org/10.4314/ijbcs.v15i6.12>.
- DIMOBE, K. & al. (2019) – « Diversity-carbon stock relationship across vegetation types in W National park in Burkina Faso », *Forest Ecology and Management*, vol. 438, pp. 243-254, <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2019.02.027>.
- DIMOBE, K. & al. (2022) – « Trends and drivers of land use/cover change in W National park in Burkina Faso », *Environmental Development*, vol. 44, art. 100768, <https://doi.org/10.1016/j.envdev.2022.100768>.
- DUVAIL, S., HOGAN, R., MWAMBESO, P., XL NANDI, R., ELIBARIKI R. & HAMERLYNCK, O. (2005) - « Apport de la cartographie à la gestion locale des ressources renouvelables dans les villages du district de Rufiji (Tanzanie) », *Norois*, n° 196, pp. 51-66, <https://doi.org/10.4000/norois.410>.
- FICHERA C. R., MODICA G. & POLLINO M. (2012) – « Land Cover Classification and Change-Detection Analysis using multi-temporal remote sensed imagery and Landscape metrics ». *European Journal of Remote Sensing*, vol. 45, n° 1, pp. 1-18, <https://doi.org/10.5721/EuJRS20124501>.
- GAYIBOR N. L. (1986) – « Écologie et histoire : les origines de la savane du Bénin », *Cahiers d'études africaines*, vol. 26, n° 101-102. Milieux, histoire, historiographie. pp. 13-41, <https://doi.org/10.3406/cea.1986.2163>.
- GILG, J.-P. (2002) – « Télédétection et sciences de l'homme et de la société », *Annuaire de l'EHESS*, <http://journals.openedition.org/annuaire-ehess/15108>.
- GRIFFITH J. A., STEHMAN S. V., SOHL T. L. & LOVELAND T. R. (2003) – « Detecting trends in landscape pattern metrics over a 20-year period using a sampling-based monitoring program », *International Journal of Remote Sensing*, vol. 24, n° 1, p. 175-181. <https://doi.org/10.1080/01431160305009>.
- HARGUEDINGUY, M. (1999) - « Paysages d'estives : de la télédétection à la cartographie de synthèse », *Cybergeographie : European Journal of Geography* <http://journals.openedition.org/cybergeographie/5151>.
- HAUZEUR, J. & PELLE, L. (1993) – « Fleuve Niger : toponymie et géographie récente du W (de Kirtachi à Boumba) », *Journal des africanistes*, vol. 63, n° 1. pp. 35-66, <https://doi.org/10.3406/jafr.1993.2371>.
- HOUESSE, R. (2023) – *Les trajectoires des territoires ruraux face aux changements socio-environnementaux au Nord du Bénin*, Thèse de doctorat, PhD Thesis. Université de Paris (Université Paris Diderot). École doctorale Sciences Des Sociétés (ED 624) Laboratoire Interdisciplinaire des Énergies de Demain – LIED UMR 8236. Présentée et soutenue

	Fichier	image/jpeg, 408k
	Titre	Figure 2 – Zone d'étude : le Parc National du W au nord du Bénin. Carte topographique du Bénin et sa localisation en Afrique de l'Ouest.
	Crédits	Source des données : GEBCO, produites à l'aide du logiciel GMT. Réalisation : Polina Lemenkova (2024).
	URL	http://journals.openedition.org/bagf/docannexe/image/13880/img-2.jpg
	Fichier	image/jpeg, 1,1M
	Titre	Figure 3 – Types de couvertures terrestres au Bénin.
	Crédits	Source des données : Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO). Réalisation : Polina Lemenkova (2024).
	URL	http://journals.openedition.org/bagf/docannexe/image/13880/img-3.jpg
	Fichier	image/jpeg, 584k
	Titre	Figure 4 – Images Landsat 8-9 OLI/TIRS.
	Crédits	Source des images : USGS. Compilation : Polina Lemenkova (2024).
	URL	http://journals.openedition.org/bagf/docannexe/image/13880/img-4.jpg
	Fichier	image/jpeg, 364k
	Titre	Figure 5 – Classement des images satellitaires sur le Parc National du W, utilisées comme polygones d'entraînement : 9 décembre 2013 et 05 décembre 2023 par la machine learning et l'évaluation de la précision (pourcentage de pixels correctement classés).
	Crédits	Réalisation : Polina Lemenkova (2024).
	URL	http://journals.openedition.org/bagf/docannexe/image/13880/img-5.jpg
	Fichier	image/jpeg, 1,5M
	Titre	Figure 6 – Classement des images satellitaires sur le Parc National du W : 25 décembre 2013 et 29 décembre 2023 et l'évaluation de la précision (pourcentage de pixels correctement classés).
	Crédits	Réalisation des cartes : Polina Lemenkova (2024).
	URL	http://journals.openedition.org/bagf/docannexe/image/13880/img-6.jpg
	Fichier	image/jpeg, 1,5M
	Titre	Figure 7 – Classement des images satellitaires sur le Parc National du W, utilisées comme polygones d'entraînement : 25 décembre 2013 pour les 4 méthodes de classification machine learning : « Decision Tree », « Random Forest », « Quadratic Discriminant Analysis » et « Support Vector Machine ».
	Crédits	Réalisation des cartes : Polina Lemenkova (2024).
	URL	http://journals.openedition.org/bagf/docannexe/image/13880/img-7.jpg
	Fichier	image/jpeg, 1,5M
	Titre	Figure 8 – Classement des images satellitaires sur le Parc National du W, utilisées comme polygones d'entraînement : 29 décembre 2023 pour les 4 méthodes de classification machine learning : « Decision Tree », « Random Forest », « Quadratic Discriminant Analysis » et « Support Vector Machine ».
	Crédits	Réalisation des cartes : Polina Lemenkova (2024).
	URL	http://journals.openedition.org/bagf/docannexe/image/13880/img-8.jpg
	Fichier	image/jpeg, 1,4M

Pour citer cet article

Référence papier

Polina Lemenkova, « Suivi de la dynamique du paysage à l'aide de l'analyse d'images satellite par apprentissage automatique du SIG GRASS dans le Parc National du W, nord du Bénin », *Bulletin de l'association de géographes français*, 102-1 | 2025, 133-154.

Référence électronique

Polina Lemenkova, « Suivi de la dynamique du paysage à l'aide de l'analyse d'images satellite par apprentissage automatique du SIG GRASS dans le Parc National du W, nord du Bénin », *Bulletin de l'association de géographes français* [En ligne], 102-1 | 2025, mis en ligne

le 01 décembre 2025, consulté le 19 décembre 2025. URL : <http://journals.openedition.org/bagf/13880>

Auteur

Polina Lemenkova

Alma Mater Studiorum — Université de Bologne, Département des sciences biologiques, géologiques et environnementales, Via Irnerio 42, 40126 Bologne, Italie — Courriel : [polina.lemenkova2\[at\]unibo.it](mailto:polina.lemenkova2[at]unibo.it)

Droits d'auteur

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont susceptibles d'être soumis à des autorisations d'usage spécifiques.

